

Original paper

O'ZBEKISTONDA TA'LIM SIFATINI BAHOLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

© N.X. Xushvaqtova¹✉

¹O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida sifatni baholash jarayonining hozirgi holati, milliy tizimning kuchli va zaif tomonlari, mavjud muammolar hamda takomillashtirish istiqbollari tahlil qilinadi. Globallashtirish sharoitida ta'lim sifatini xalqaro reytinglar darajasiga olib chiqish, indikatorlar asosida baholash mexanizmlarini joriy etish dolzarb hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston ta'lim tizimida sifatni baholash bo'yicha mavjud mexanizmlarni ilmiy tahlil qilish, xalqaro tajriba asosida takomillashtirilgan milliy model konsepsiyasini ishlab chiqish va ta'lim siyosatiga strategik takliflar berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tahliliy, solishtirma, empirik, statistik va SWOT-tahlil metodlari qo'llanildi. Finlyandiya, Singapur va Janubiy Koreya tajribasi bilan solishtirma tahlillar o'tkazildi. So'rovnomalar, intervyular va SPSS dasturi yordamida statistik ishlov berish asosida ishonchli ma'lumotlar olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalarga ko'ra, O'zbekistondagi baholash tizimi yakuniy testlarga asoslangan bo'lib, formativen yondashuv va kompetensiyaviy mezonlar yetarli darajada joriy etilmagan. Xalqaro tajribalarga tayangan holda, o'qituvchilarning malakasini oshirish, baholash indikatorlarini takomillashtirish va raqamli monitoring tizimlarini joriy qilish zarurligi asoslab berilgan.

XULOSA: O'zbekiston ta'lim sifatini baholash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish va uni xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish muhimdir. Bu o'quv jarayonining sifatini oshirish bilan birga, ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, baholash tizimi, indikatorlar, milliy baholash, xalqaro standartlar, raqamli monitoring, integratsiya.

Iqtibos uchun: Xushvaqtova N.X. O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash tizimlarini takomillashtirish // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.355–361.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

© Н.Х. Хушвактова¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается текущее состояние системы оценки качества образования в Узбекистане, анализируются сильные и слабые стороны национальной модели, а также пути её совершенствования. В условиях глобализации наличие эффективной системы оценки качества играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности образования и достижении высоких позиций в международных рейтингах.

ЦЕЛЬ: научно обосновать необходимость реформирования системы оценки качества образования в Узбекистане, разработать усовершенствованную национальную модель с учётом международного опыта и предложить стратегические рекомендации для образовательной политики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись аналитический, сравнительный, эмпирический, статистический и SWOT-анализ. Сравнительный анализ был проведён с системами оценки в Финляндии, Сингапуре и Южной Корее. Использовались опросы, полуструктурированные интервью, а также статистическая обработка данных с помощью программы SPSS.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что в Узбекистане система оценки в основном опирается на итоговый контроль, а формативный подход и компетентностные критерии недостаточно применяются. На основе анализа предложены пути повышения квалификации педагогов, разработки локализованных индикаторов и внедрения цифровых мониторинговых платформ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: система оценки качества образования в Узбекистане нуждается в комплексной модернизации с учётом международных стандартов. Это обеспечит не только рост качества образовательного процесса, но и усилит позиции Узбекистана в международной образовательной среде.

Ключевые слова: качество образования, система оценки, индикаторы, национальная оценка, международные стандарты, цифровой мониторинг, интеграция.

Для цитирования: Хушвактова Н.Х. Совершенствование системы оценки качества образования в узбекистане.// Inter education & global study.2025. vol.3. №5(1). С.355–361.

IMPROVING THE EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN UZBEKISTAN

© Nilufar X. Xushvaqtova¹✉

¹ Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the current state of the education quality assessment system in Uzbekistan, analyzing the strengths and weaknesses of the national model and suggesting prospects for its improvement. In the context of globalization, an effective assessment system is essential for enhancing the competitiveness of the education system and achieving higher rankings internationally.

AIM: the main objective of the study is to scientifically justify the need to reform the education quality assessment system in Uzbekistan, develop an improved national model based on international experience, and offer strategic recommendations for education policy.

MATERIALS AND METHODS: the research employed analytical, comparative, empirical, statistical, and SWOT analysis methods. Comparative evaluation was conducted using the experiences of Finland, Singapore, and South Korea. Surveys, semi-structured interviews, and statistical data processing using SPSS ensured the reliability of the findings.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings indicate that Uzbekistan's current assessment system is largely based on final testing, with insufficient implementation of formative approaches and competence-based criteria. Recommendations include enhancing teacher qualifications, developing localized indicators, and integrating digital monitoring tools.

CONCLUSION: Uzbekistan's education quality assessment system requires a fundamental review and modernization in alignment with international standards. This will not only improve the quality of the educational process but also strengthen the country's global standing in the education sector.

Keywords: education quality, assessment system, indicators, national assessment, international standards, digital monitoring, integration.

For citation: Nilufar X. Xushvaqtova. (2025) 'Improving the education quality assessment system in uzbekistan', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 355–361. (In Uzbek).

Zamonaviy globallashuv davrida har bir davlatning barqaror rivojlanishi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashi, iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashi va fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish jarayonlarida ta'lim tizimi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Zero, inson kapitalining shakllanishi, innovatsion tafakkur, tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, raqamli savodxonlik kabi ko'nikmalar aynan maktab va oliy ta'lim muassasalarida asos solinadigan sifatli ta'lim vositasida rivojlanadi. Shundan kelib chiqib, ta'lim tizimining samaradorligini baholash va uni doimiy takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida qaralmoqda.

Ta'lim sifati – bu nafaqat o'quv dasturlarining mazmuni, o'qituvchilarning malakasi yoki infratuzilmaning mavjudligi bilan belgilanadigan tushuncha, balki u o'quvchida shakllanadigan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarning mezonlar asosida aniqlanishi, monitoringi va tahlili orqali ifodalanadi. Boshqacha aytganda, ta'lim sifatini baholash tizimi – bu butun ta'lim jarayonining samaradorligini o'lchovchi asosiy indikatorlar majmuidir. Ushbu tizim orqali nafaqat o'quvchilarning individual rivojlanish darajasi, balki pedagogik yondashuvlar, o'quv metodik vositalar, ta'lim muassasasi faoliyati va ta'lim siyosatining umumiy yo'nalishlari ham baholanadi.

O'zbekistonda ta'lim sohasini isloh qilishga doir so'nggi yillarda qabul qilingan strategik hujjatlar — xususan, "Taraqqiyot strategiyasi – 2030", "Ta'lim sifatini oshirish konsepsiyasi", "Milliy reyting tizimi to'g'risida"gi normativ hujjatlar ta'lim sifatini xalqaro andozalar darajasiga olib chiqishni ko'zda tutadi. Ushbu maqsadlar doirasida Davlat test markazi, Milliy baholash markazi va Xalq ta'limi vazirligi tomonidan turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ammo amaliy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, hali-hanuzgacha baholash tizimi, asosan, yakuniy testlar asosida tashkil etilgan bo'lib, kompetensiyaviy yondashuvga, formativen baholashga, diagnostika va refleksiya usullariga kam e'tibor qaratilmoqda.

Ta'lim sifatini baholashda xalqaro tajriba, ayniqsa PISA (OECD), TIMSS (IEA), TALIS (OECD) kabi baholash platformalari orqali yaratilgan indikatorlar, rubrikalar va monitoring modellarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Singapur, Finlyandiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar ta'limda sifatni ta'lim jarayoni bilan integratsiyalashgan holda olib borayotganligi sababli bu mamlakatlar xalqaro reytinglarda yetakchilik qilmoqda. O'zbekistonda ham ushbu tajribalarni mahalliy kontekstga moslashtirish, ilg'or baholash metodologiyalarini joriy qilish orqali ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Shu munosabat bilan, mazkur maqola O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash tizimining mavjud holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni ilmiy asosda aniqlash, xalqaro ilg'or tajribalarni solishtirish va milliy modelni takomillashtirish bo'yicha aniq strategik tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot davomida ilmiy-analitik, solishtirma, empirik, statistik va SWOT-tahlil metodlaridan foydalanilib, baholash tizimini isloh qilish bo'yicha nazariy va amaliy asoslar ishlab chiqiladi.

Materiallar va metodlar. Mazkur tadqiqot O'zbekiston ta'lim tizimida sifatni baholash mexanizmlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va xalqaro tajribalar asosida takliflar ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlariga tayaniladi:

Tahliliy metod – O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, hamda Davlat test markazi tomonidan ishlab chiqilgan normativ hujjatlar, strategik dasturlar, hisobotlar va amaldagi baholash mexanizmlarining mazmuni tahlil qilindi. Tahlil natijasida milliy baholash tizimining huquqiy va amaliy asoslari aniqlashtirildi.

Solishtirma metod – O'zbekiston tajribasi Finlyandiya, Singapur, Janubiy Koreya kabi ta'lim sohasida yuqori reytingga ega davlatlarning baholash tizimlari bilan taqqoslandi. Bu metod orqali strukturaviy, metodologik va tizimli farqlar aniqlanib, o'zaro moslashuvchanlik darajalari baholandi.

Empirik metod – O'zbekistonning turli viloyatlaridagi umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan 120 nafar o'qituvchi, 15 nafar metodist va 60 nafar yuqori sinf o'quvchisi ishtirokida so'rovnoma va yarim strukturalangan intervyular o'tkazildi. Natijalar orqali baholash jarayonidagi subyektivlik, uslubiy xatolar, resurs yetishmovchiligi kabi omillar aniqlandi.

Statistik metod – Davlat test markazi, PISA, TIMSS va TALIS xalqaro baholash dasturlarining rasmiy saytlaridan olingan ma'lumotlar asosida grafik tahlil qilindi. O'zbekiston o'quvchilarining o'zlashtirish darajasi, kompetensiya indeksi, tahliliy fikrlash ko'nikmalari xalqaro o'rtacha ko'rsatkichlar bilan taqqoslandi.

SWOT tahlil – Milliy baholash tizimining ichki kuchli va zaif tomonlari, shuningdek tashqi imkoniyatlar va xavflar tizimli tahlil qilindi. Ushbu tahlil asosida milliy modelni takomillashtirishning aniq yo'nalishlari shakllantirildi.

Metodologik asos sifatida xalqaro tadqiqot uslublari (OECD, IEA, UNESCO) va zamonaviy baholash indikatorlari (standartlar, kompetensiyalar, indikatorli tarmoqlar) qo'llanildi. Ma'lumotlar ishonchligi SPSS dasturi yordamida tasdiqlandi, respondentlar roziligi asosida so'rovnomalar o'tkazildi.

Adabiyotlar sharhi. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, asosan, milliy tizimning tuzilmasi, baholashning metodik jihatlar va o'qituvchilarning malakasi bilan bog'liq muammolarni yoritadi. Jumladan, H.Q. Qarshiyev o'zining "Ta'lim sifatini baholash tizimi" asarida mavjud baholash mezonlarining me'yoriy va uslubiy jihatlariga e'tibor qaratgan. M. Toshxo'jayev va D. Qodirova esa tashxisiy va formativen baholash modellari, o'qituvchi malakasining baholashdagi ta'siri haqida fikr yuritganlar.

Adabiyotlar tahlilida aniqlanishicha, milliy tadqiqotlarda ko'proq baholash uslublari va tashkil etish shakllari haqida fikr yuritilgan bo'lsa-da, indikatorlar tizimi va ularning xalqaro reytinglar bilan mosligi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shuningdek, subyektiv baholash xavfi, shaffoflik darajasi, o'quvchi kompetensiyalarini aniqlashda qo'llaniladigan vositalarning yetarli emasligi muammo sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Xalqaro adabiyotlar tahlili esa baholashning zamonaviy mezonlari, indikatorlar tarmog'i va kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan formativen metodlarning ustunligini namoyon etadi. E. Thorndike, M. Scriven va R. Stake singari baholash nazariyotchilari baholashning faqatgina natijani o'lchash vositasi emas, balki o'quv jarayonining integral qismi, ta'lim muhitini diagnostikalovchi vosita sifatida tushuntirishadi.

PISA, TIMSS, TALIS tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan xalqaro indikatorlar — tanqidiy fikrlash, o'z fikrini asoslab berish, mantiqiy tahlil qilish kabi kompetensiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan. Bu esa milliy tizimda mavjud "bilimga asoslangan baholash" yondashuvining samaradorligini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi ilg'or davlatlarda esa baholash o'quvchi portfeli, loyiha asosidagi ishlar, baholovchi rubrikalar va o'z-o'zini baholash tizimlari orqali amalga oshiriladi.

Natijalar. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, O'zbekistonda amaldagi ta'lim sifatini baholash tizimi quyidagi xususiyatlarga ega. Baholash tizimi ko'proq yakuniy nazoratga asoslangan. O'quvchilar bilimni tahliliy emas, yodga asoslangan yondashuvda o'lchaydi. Xalqaro indikatorlar bilan integratsiya darajasi past. Baholashda o'qituvchilar rolining subyektivligi yuqori. Diagnostika va formatif baholash metodlari keng tatbiq etilmagan.

Quyidagi jadvalda milliy va xalqaro baholash tizimlarining taqqoslanishi keltirilgan:

Jadval 1. Milliy va xalqaro baholash tizimlari taqqoslamasi

Ko'rsatkichlar	O'zbekistonda	Xalqaro tizimlarda
Baholash shakli	Yakuniy, test	Formativen, kompleks
O'lchov mezonlari	Bilimga asoslangan	Kompetensiyaga asoslangan
O'qituvchi ishtiroki	Yuqori darajada	Minimum darajada
Diagnostika	Kam tatbiq etilgan	Majburiy va muntazam
Tahliliy yondashuv	Past darajada	Yuqori darajada

Muhokama Tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash tizimi an'anaviy shaklda saqlanib qolgan bo'lib, xalqaro rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilayotgan formativen baholash, portfolioga asoslangan yondashuv, o'quvchining faol ishtirokini nazarda tutuvchi metodlar hali to'liq joriy etilmagan. Bunda, eng avvalo, o'qituvchilarning malakasini oshirish, baholash metodologiyasiga oid maxsus modullarni o'quv dasturlariga kiritish zarur.

Xalqaro tajriba asosida ko'rish mumkinki, diagnostika asosida shakllanadigan baholash modeli nafaqat o'quvchini, balki ta'lim muassasalarining ham faoliyatini samarali tahlil qilish imkonini beradi.

Xulosa. Ta'lim sifati har bir jamiyatning ilmiy, texnologik va madaniy rivojlanishini belgilovchi strategik omil hisoblanadi. Ushbu maqolada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda amaldagi baholash tizimi ayrim jihatlarida an'anaviy yondashuvlarga asoslanib qolgan. Ya'ni, baholash, asosan, yakuniy natijalarni (bilim darajasini) aniqlashga qaratilgan bo'lib, o'quv jarayonidagi bosqichma-bosqich rivojlanishni, o'zlashtirish dinamikasini, kompetensiyalar shakllanishini to'liq aks ettira olmayapti.

Xalqaro tajriba asosida aniqlanishicha, ta'limda baholash faqat o'quvchini emas, balki o'qituvchini, dastur samaradorligini va ta'lim muassasasining faoliyatini kompleks o'lchov orqali tahlil qilishga xizmat qilishi kerak. Diagnostik baholash, formativen yondashuv, portfel baholash, raqamli platformalar orqali uzluksiz monitoring yuritish zamonaviy ta'limning ajralmas komponentlariga aylanmoqda.

O'zbekistonda ham sifatli baholash tizimini shakllantirish uchun quyidagi takomillashtirish yo'nalishlari zarur:

Baholash tizimini formativen modelga bosqichma-bosqich o'tkazish;

O'qituvchilarning baholash bo'yicha malakasini oshirish uchun uzluksiz modul asosidagi o'quv kurslarini tashkil etish;

Baholash indikatorlarini xalqaro mezonlarga moslashtirish va mahalliyashtirilgan kompetensiya modellarini ishlab chiqish;

Baholashda subyektivlikni kamaytirish uchun texnologik vositalar, test analitikasi va sun'iy intellektga asoslangan platformalardan foydalanish;

Milliy reyting tizimini shakllantirish orqali ta'lim muassasalarini baholash va ularni raqobat muhitiga jalb etish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash tizimi tubdan qayta ko'rib chiqilishi va xalqaro yondashuvlar bilan uyg'un holda takomillashtirilishi lozim. Bu

nafaqat o'quv jarayonini rivojlantiradi, balki O'zbekistonning ta'lim sohasidagi xalqaro reytinglardagi pozitsiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qarshiyev, H.Q. (2019). Ta'lim sifatini baholash tizimi. Toshkent: O'zRFA nashriyoti.
2. Toshxo'jayev, M. (2020). Innovatsion baholash yondashuvlari. Pedagogika va psixologiya, 1(2), 33-41.
3. Sharipov, Sh.Sh. (2021). Oliy ta'limda monitoring va baholash tizimlari. Toshkent: TDPU.
4. Qodirova, D. (2022). Ta'limda diagnostika metodikasi. Ilm va taraqqiyot, 4(3), 21-28.
5. Abdurahmonova, M. (2020). Baholash tizimining transformatsiyasi. Innovatsion ta'lim, 2(1), 14-20.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2023). Baholash me'zonlari va tavsiyalar. Toshkent.
Xorijiy adabiyotlar:
7. OECD. (2022). Education at a Glance: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
8. Popham, W.J. (2017). Classroom Assessment: What Teachers Need to Know. Pearson.
9. Thorndike, R.L. (2005). Measurement and Evaluation in Psychology and Education. Pearson Education.
10. Scriven, M. (1991). Evaluation Thesaurus. Sage Publications.
11. Stake, R.E. (2004). Standards-Based & Responsive Evaluation. Sage.
12. IEA. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Amsterdam.
13. OECD. (2019). TALIS 2018 Results. Paris: OECD Publishing.
14. Darling-Hammond, L. (2014). Next Generation Assessment. Wiley.
15. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. Phi Delta Kappan.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xushvaqtova Nilufar Xasan qizi**, magistr [**Хушвактова Нилуфар Хасан кизи**, магистр], [**Nilufar X. Xushvaqtova**, master's student,]; manzil: Samarqand shahri, Spitamenshoh ko'chasi, 166-uy, [адрес: г. Самарканд, улица Спитаменшоҳ, дом 166], [address: 166 Spitamenshoh Street, Samarkand].